

XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING O'ZBEK YURIDIK TILIGA O'ZLASHISH USULLARI

Isaqova Munisa

O'ZRFA O'zbek tili, adabiyoti va
folklori instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11110569>

Annotatsiya. Maqolada huquqiy terminologik sistemaning tarkibiy qismi hisoblangan xalqaro yuridik terminlar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, ularning miliy yuridik tilga o'zlashishida asos vazifasini bajaruvchi omillar tahlil qilinadi va o'zlashish usullari misollar yordamida izohlanadi.

Kalit so'zlar: *yuridik termin, xalqaro huquq, terminologiya, so'z o'zlashtirish, kalkalash, semantik kalka, frazeologik kalka.*

XXI asr davlatlarning siyosiy va huquqiy tizimi insoniyat boy tajribasining barcha ijobiy tomonlarini sintezi bilan xarakterlanadi. Ushbu tajribalar barqaror rivojlanishi va ijtimoiy taraqqiyot uchun eng maqbul shart-sharoitlarning demokratik davlat va fuqarolik jamiyati vujudga keltirishini tasdiqlaydi. Har qanday davlatning miliy huquqiy tizimi boshqa milliy huquqiy tizimlar va xalqaro huquq bilan bog'lamasdan o'rganib bo'lmaydi. Bunday huquqiy "uchburchak" umumiy huquqiy hudud sifatida xizmat qiladi. Unda turli normativ-huquqiy hujjatlar o'zaro ta'sirda bo'ladi, to'qnashadi va birgalikda faoliyat ko'rsatadi. A.M. Vasilev to'g'ri ta'kidlaganidek, "Huquq nazariyasi kategoriyalari va ularning tizimli rivojlanishi bilan bir qatorda dialektik va amaliy huquqiy mantiq darajasida faoliyat yurita olish ko'p jihatdan huquqiy bilimlarning amaliy ta'siriga bog'liq" [Василев, 1976: 13]. Yildan yilga bu hamkorlik yanada yaqqol ko'zga tashlanadi va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Davlatlar o'rtasida bunday aloqalarning kengayib borishi bilan tillararo so'z o'zlashtirish jarayoni ham kuchayadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek tilning leksik tarkibi sof leksik qatlam va boshqa tillardan o'zlashgan qatlam asosida shakllanadi. Dunyo tillari orasida birorta ham til yo'qki, unda ozmi ko'pmi o'zlashgan so'z uchramasin yoki "ma'lum darajada aralashgan bo'lmasin" [Berdiyev, Xo'jayev, Yo'ldoshev, 1990:37.] Uzoq o'tmishga nazar tashlansa, chet so'zlar o'zga tillarga asosan og'zaki muomala yo'li bilan (chunki yozuv hali yuzaga kelmagan) o'tganligini ko'ramiz. Og'zaki muomala esa yaqin qo'shnichilik natijasida xalqlarning bir hududdan boshqa bir hududga ko'chishi qolaversa, savdo-sotiq ishlarida muloqotga kirishish jarayonida yuz bergan. Bu so'z o'zlashuv sabablarini bir tomondan xarakterlasa, ikkinchi tomoni esa xalqlar ruhiyati bilan bog'liqdir. Hozirgi kunda esa O'zbek tili huquq sohasida o'zlashgan qatlam alohida

o'rin egallaydi. Boshqa tillardan so'z o'zlashtirish xalqalar o'rtasida kechadigan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning tabiiy natijasi sifatida o'zini namoyon qiladi..

So'z o'zlashishining asosiy manbai sifatida kishilar o'rtasidagi og'zaki aloqalar va rasmiy hujjat yozishmalarining standartlar asosida shakllantirishga bo'lgan ehtiyoj natijasi sifatida ko'rsatish mumkin. Huquqiy sohada yangi tushunchalarning qo'llanilishi esa xalqaro munosabatlarda diplomatik xizmatchilar o'rtasida og'zaki suhbatlar, turli davlatlar va tashkilotlar o'rtasidagi rasmiy va norasmiy bitimlar asosida yuzaga keladi. O'zbek tili lug'ati tarkibining boyishi va takomillashuvida tashqi manba muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, har bir soha terminologiyasida bo'lgani singari yuridik terminologiyaning salmoqli qismi ham chetdan so'z o'zlashish ta'sirida to'lib boradi va mukammalashadi. O'zbek tiliga boshqa tillar ta'siri ikki muhim hodisada ko'zga tashlanadi.

- 1) o'zbek tiliga chet tilidan kirgan so'zlarni qabul qilishda;
- 2) chet tiliga oid so'zlarni o'zbek tiliga moslashtirishda.

So'zlarning bir tildan ikkinchi bir tilga o'tishi va o'zlashishi nisbatan murakkab jarayon hisoblanib, ijtimoiy –tarixiy va murakkab lingvistik sharoit bilan bog'liq hodisadir. Tildan tilga so'z o'zlashishi uchun avvalo real sharoit bo'lishi lozim. O'zbek tili o'tmishda bir qator qardosh bo'lmagan boshqa sistemadagi tillar bilan ham aloqada bo'lgan. Shuningdek, o'zbek tili o'z rivojining milliy til va ijtimoiy millat tili davriga kelib rus tili bilan aloqa va hamkorlikka kirishdi. Bu jarayon esa o'z navbatida yuqorida aytib o'tilgan til leksikasining ona tilimizga kirib kelishi va millatning so'zlashuv nutqiga singib borishiga sabab bo'ldi.

Xalqaro va milliy huquqiy tizimlarning o'zaro ta'siri muammosini o'rganishning predmet bazasini va tegishli konseptual apparati aniq belgilanmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Biroq, yuridik adabiyotlarda “huquqiy tizim” toifasining mazmuni tadqiqotchilar tomonidan turlicha ta'riflangan bo'lib, bu nafaqat alohida olimlarning ushbu muammoga individual yondashuvi bilan izohlash mumkin. O'tgan asrning ikkinchi yarmidan 80-yillarning oxirigacha bo'lgan ilmiy ishlarda xalqaro va milliy huquq doirasini ajratish borasida aniq chiziq tortildi deyish mumkin. Bundan tashqari xalqaro huquqshunoslarning ishlarida qoida tariqasida xalqaro huquq tizimi va ichki huquq o'rtasida hech qanday chiziq farqlar yaqqol berilmagan, faqatgina ekvivalent sifatida tegishli tushunchalar ko'rsatib o'tilgan. Shunga qaramay o'sha davrda ham universal davrning asosiy parametrlarini, shu jumladan nafaqat xalqaro huquqni, balki uning subyektlarini, ular o'rtasida yuzaga keladigan huquqiy munosabatlarni, xalqaro huquqni amalga oshirish shakllari va

usullarini aniqlashga e'tibor qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borildi. Jumladan D.I.Feldmen xalqaro huquqiy tartibga solishning universal konsepsiyasi, I.I.Lukashuk davlatlararo xalqaro tizim nazariyasi kabi masalalarni tadqiq qilgan. Hozirgi vaqtda xalqaro tashkilotlar normativ manbalarni model qonunlarni kiritish orqali kengaytirishning zaruriyati sezilarli darajada o'sdi. Bularning barchasi zamonaviy dunyoda xalqaro va milliy huquqning o'rni va ahamiyati haqida umumiy fikrga kelish, ularning o'zaro bog'liqligi va istiqbolining asosiy parametrlarini aniqlash maqsadida xalqaro huquqshunolar va huquq fanlari vakillari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni faollashtirish zarurligini oldindan belgilab beradi. O'zbek qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha faol ish olib borilayotgan hozirgi davrda davlatning ichki va xalqaro huquqiy tartiboti metodlarini qo'llash talab qilinadi. Bugungi kunda qonunchilikning har qanday bo'limi xalqaro shartnomalar bilan aloqadorlikka ega. O'zbekiston Respublikasi jahon hamjamiyatiga faol kirib bormoqda, xorijiy mamalakatlar bilan xalqaro aloqalarni mustahkamlab shartnomaviy va diplomatik aloqalarni kengaytirmoqda. Bu jarayon esa o'z navbatida normativ-huquqiy hujjatlar tuzishda ma'lum bir standartlarga amal qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Mazkur muammolarni bartaraf etishda normativ huquqiy hujjatlarning asosiy bo'g'ini bo'lgan atamalardan to'g'ri foydalana bilish muhim o'rin tutadi. Shu ma'noda G.G'ulomova milliy qonunchiligimizning nufuzi va qadr-qimmatini oshirish, o'zbek xalqining huquqiy madaniyatini yanada shakllantirish uchun ma'lum bir maqsadga qaratilgan tadbirlarni belgilab olish kerakligini ta'kidlaydi. Bunday vazifalarning eng asosiylari sifatida quyidagilarni keltirib o'tadi.

-o'zbek yuridik terminologiyasining yagona standartlarini yaratish;

-xalqaro siyosiy-huquqiy terminlarni yaratishda milliy xususiyatlarni hisobga olish;

-jahon andozalariga muvofiq, xalqaro yuridik terminlarni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilish;

-qonun loyihalarini ishlab chiquvchi ishchi guruhlar tarkibiga huquqshunolar bilan bir qatorda, filologlarni ham albatta jalb qilish [G'ulomova, 2004: 25]

Yuridik terminlar standartlari qonunni to'g'ri tushunish, uni amalga to'g'ri tadbir qilish uchun zarur bo'lsa terminlar bo'yicha yo'riqnomalar esa terminlar birligining bo'lishini ta'minlaydi. Xalqaro huquqiy terminlardan foydalanishda milliy til xususiyatlari va qonunchilik talablarining o'ziga xos jihatlari ham hisobga olish zarur. Xalqaro yuridik terminlarni dunyo xalqlari qanday ishlatayotgan bo'lsa biz ham shunday ishlatishimiz lozim. Huquq sohasiga boshqa tillardan

terminlar kirib kelishi yoki ichki imkoniyatlar asosida yangi huquqiy terminlarning yasalishi natijasida ham o'zbek tili leksik qatlami boyib bormoqda, shuningdek yangi huquqiy tushunchalar yuzaga kelmoqda. Jumladan, huquqiy sohada keyingi paytda *milliy-huquqiy tizim, lingvistik ekspertiza, filologik ekspertiza, qonun ustunligi* kabi yuridik terminlar til tizimiga kirib keldi. Bundan tashqari xorijiy so'zlarni o'zgartirishsiz aslicha qabul qilinish holati ham nisbatan ommalashgan. Shuni alohida qayd etish kerakki, yuridik sohaga mansub leksik qatlam ham til leksikasi umumiy qonuniyatlari asosida rivojlanib boradi. O'zbek yuridik tilida qo'llaniladigan so'zlar ham milliy tilning sof terminlari va boshqa tillardan o'zlashtirilgan terminlardan tashkil topadi. Xalqaro yuridik tilda qo'llanilayotgan ko'pgina so'z va terminlar milliy yuridik tilga kirib boradi va aksincha milliy yuridik tildagi ayrim so'z va terminlar xalqaro huquqqa o'tadi. Professor Sh.Ko'chimovning ta'kidlashicha hozirgi zamon xalqaro huquqining asosiy yuridik terminlarini quyidagi tillarga oid so'zlar tashkil qiladi [Ko'chimov, 2003: 120]. Masalan:

Lotin tilidan o'zlashgan xalqaro yuridik terminlar: *konstitutsiya, integratsiya, diktatura, kodeks, manifest;*

Fransuz tilidan o'zlashgan xalqaro yuridik terminlar: *suverinitet, diplomatiya parlament, order, dekret, attashe, ministr;*

Nemis tilidan o'zlashgan xalqaro yuridik terminlar: *adyutant, veksel, abonent;*

Ingliz tilidan o'zlashgan xalqaro yuridik terminlar: *monopoliya, monarxiya, gegemon, demokratiya;*

Yunon tilidan o'zlashgan xalqaro yuridik terminlar: *amnistiya, anarxiya, protocol, apartid;*

Arab tilidan o'zlashgan xalqaro yuridik terminlar: *alkogolizm, adat, algorifm.*

Xalqaro huquq sohasiga oid so'z o'zlashtirish bir necha usul bilan amalga oshadi. Ulardan quyidagilarni tahlil qilamiz.

1. So'zni o'zgarishsiz qabul qilish. Bunday usulda so'z o'zlashtirganda qabul qilinayotgan leksik birlik na fonetik, na grammatik o'zgarishga uchraydi.

2. Kalkalash yo'li bilan so'z o'zlashtirish

a) Semantik kalkalash yo'li bilan so'z o'zlashtirish

b) Frazeologik kalkalash yo'li bilan so'z o'zlashtirish devalyatsiya (qog'oz pullarni bekor qilish)

Bulardan birinchisi milliy yuridik tilimizda eng mahsuldor usul hisoblanib, soha lterminologiyasining asosiy qismini tashkil qiladi. Misol tariqasida "Yuridik terminlarning ruscha-o'zbekcha lug'ati" [Mahmudov, Ko'chimov, Sharipova, 2021]ni tahlilga tortilganida lug'atga kiritilgan asosiy terminlarning o'zbek tilidagi

muqobili berilgan: avans (bo‘nak), agent(vakil), avtor(muallif), arenda(ijra) va boshqalar. Lekin ayrim terminlar hech qanday o‘zgarishsiz qabul qilingan va aslicha kiritilgan. Misol tariqasida: *attashe, balans, banditizm, bankrot, birja, deputat, diktatura, demokratiya, parlament* va boshqalar. Ikkinchi usul kalkalash yo‘li bilan so‘z o‘zlashtirish Boshqa til materialidan qismma-qism nusxa olish bilan yasalgan so‘zga kalka deyiladi. Kalkalashda so‘z o‘zlashtiruvchi so‘zning ma‘nosi va morfemik tuzilishi saqlanadi, ammo bu morfemik tuzilish o‘zlashtirilayotgan tilning materiali bilan to‘ldiriladi. Semantik kalkada nusxa olish prinsipi saqlanadi. Bir tildagi so‘zga uning boshqa tildagi ekvivalenti qidirib topiladi va shu o‘zlashtirilayotgan leksik ma‘no yuklanadi. X.Dadaboyev semantik kalkalash usuli haqida o‘z qarashlarini bayon qilib quyidagi fikrlarni aytib o‘tadi. “Semantik kalka (metaforalashish)da kelib chiqishi jihatidan chet tiliga xos bo‘lgan yangi ma‘noni o‘zbek tili lug‘ati tarkibida ishlatib kelinayotgan so‘z o‘zlashtiradi” [Dadaboyev, 2019:120] Misollarga murojaat qilinganda yuqorida keltirilgan lug‘atda bunday birliklar o‘zbek tilidagi ma‘noviy jihatdan yaqin bo‘lgan birliklar bilan birga kalkalash usuli orqali o‘zlashtirilganligi namoyon bo‘ladi. Shunday so‘zlar qatoriga appelyatsiya(norozilik arizasi), immigrant (muhojir), instansiya (bosqich), gomeseksualist (besoqolbozlik). Frazeologik kalka chet tilidagi birikmani qismlarga bo‘lib, so‘zma so‘z tarjima qilishdir. Bu usulda termin o‘zlashtirish huquqiy terminologiyada biroz boshqacha holatda ham uchraydi. Ya‘ni o‘zlashtirilayotgan birlik qismlarga ajratilgan holatda har biri alohida tarjima yoli bilan yoki tarkibidagi ma‘lum so‘zlar o‘z holaticha o‘zlashadi. Masalan алтернат(xalqaro shartnomaning matnini navbat bilan imzolash), вербальная нота (verbal nota), гаагский трибунал (gaga tribunali) вагнера закона (vagner qonuni), курьер дипломатический (diplomatik kuryer) va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, so‘z o‘zlashtirish huquqiy sohada ham faol qo‘llaniladigan jarayon bo‘lib, qonunchilik uslubida matnning aniq tushunilishini ta‘minlaydi. Boshqa soha terminologiyasidan farqli ravishda yuridik terminlar tarkibida xalqaro terminelementlar mavjud leksemalar midqor jihatidan yuqoridir. Buning asosiy sababi, milliy yuridik tilda yaratilgan normativ qonun hujjatlarining jahon hamjamiyati standartlariga mos bo‘lishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdiyorov x, Xo‘jayev T, Yo‘ldoshev B. “Umumiy tilshunoslik” –T. 1990..
2. Dadaboyev H.O‘zbek terminologiyasi . –T. 2019.

3. Mahmudov N. , Ko‘chimov Sh, Sharipova N. “Yuridik terminlarning ruscha-o‘zbekcha lug‘ati” –T. 2021
4. Ko‘chimov Sh. Yuridik til nazariyasi va amaliyoti. –T.2013
5. Васильев А М Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. –М.1976.
6. Гуломова Г.Ё. Ўзбек юридик терминологиясининг истиқлол даври таракқиёти. Филология фанлари номзоди диссертацияси. – Т. 2004